

USO DE AGROTÓXICOS E PREJUÍZOS À SAÚDE DO PRODUTOR RURAL

*Julia Maria Martins Vieira¹, Alcione Daniela Borges Ribeiro², Kleber Andolfato de Oliveira³,
Eliane de Oliveira⁴, Luiz Henrique Ebling Farinatti⁵*

¹Mestranda em Ciências Ambientais, UFAC – *Campus Floresta*, julia.vieira@sou.ufac.br; ²Mestranda em Ciências Ambientais, UFAC – *Campus Floresta*, alcionedaniela2@gmail.com; ³Professor Doutor, UFAC – *Campus Floresta*, kleber.oliveira@ufac.br; ⁴Professor Doutor, UFAC – *Campus Floresta*, eliane.oliveira@ufac.br; ⁵Professor Doutor, UFAC – *Campus Floresta*, luis.farinatti@ufac.br.

Resumo

Trata-se de um estudo teórico-descritivo sobre os riscos dos agrotóxicos, que são substâncias químicas utilizadas na agricultura para combater pragas prejudiciais às diversas culturas. Embora formem a base da agricultura moderna, os pesticidas estão associados com a contaminação química, formando um complexo problema de saúde pública e ambiental. O estudo propôs descrever o uso de agrotóxicos entre os produtores rurais e os principais problemas de saúde relacionada ao seu uso descritos na literatura científica. Foram utilizadas 44 publicações a partir de levantamento em bases de dados nacionais, como Periódicos Capes, Scielo, Manuais do Ministério da Saúde, FIOCRUZ e ANVISA; e internacionais, como Springer, Scopus e PubMed. Os resultados evidenciaram que o trabalhador rural está exposto a riscos relacionados ao consumo e também manuseio de agrotóxicos, sendo necessário aumentar o incentivo às práticas agrícolas sustentáveis, incentivando a investigação sobre práticas agrícolas menos prejudiciais ao ambiente e à saúde do produtor.

Palavras-chave — Trabalhador, Agricultura, Agroecologia.

Abstract

This is a theoretical and descriptive study on the risks of pesticides, which are chemical substances used in agriculture to combat pests that are harmful to various crops. Although they form the

basis of modern agriculture, pesticides are associated with chemical contamination, forming a complex public health and environmental problem. The study set out to describe the use of pesticides among rural producers and the main health problems related to their use described in the scientific literature. We used 44 publications from a survey of national databases, such as Periódicos Capes, Scielo, Manuals of the Ministry of Health, FIOCRUZ and ANVISA; and international ones, such as Springer, Scopus and PubMed. The results showed that rural workers are exposed to risks related to the consumption and handling of pesticides, and that it is necessary to increase incentives for sustainable agricultural practices, encouraging research into agricultural practices that are less harmful to the environment and to farmers' health.

Key words — Worker, Agriculture, Agroecology.

1. INTRODUÇÃO

A utilização de agrotóxicos na agricultura iniciou na década de 1950, nos Estados Unidos, com o intuito de modernizar o setor e aumentar sua produtividade, a chamada 'Revolução Verde' [1]. Ocorrida após a segunda guerra mundial, essa modernização era dita conservadora, pois manteve a posse da terra para poucos proprietários e condicionou crédito ao uso de agrotóxicos e outras tecnologias [2].

No Brasil, esse movimento chega na década de 1960, ganhando impulso em 1970 com a

implantação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA) [1].

Os pesticidas ou agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas na agricultura para combater pragas que prejudicam as culturas, incluindo herbicidas, inseticidas, nematicidas e moluscicidas [3].

Embora formem a base da agricultura moderna, os pesticidas estão associados com a contaminação química, formando um complexo problema de saúde pública e ambiental, pois a maioria dos pesticidas pulverizados não atinge o alvo e acabam poluindo o ar, a água e solo, bem como as pessoas que vivem nas áreas agrícolas, e que consomem alimentos com altas concentrações destas substâncias [4].

Os pesticidas podem afetar os seres humanos de forma direta e indireta, através de várias vias [5]. Embora a principal fonte de exposição da população em geral seja a ingestão através da dieta, principalmente de produtos alimentares de origem vegetal, a maior exposição ocorre nos agricultores, particularmente aqueles envolvidos na agricultura intensiva através do cultivo em estufas cobertas de plástico e, em menor escala, no cultivo extensivo em lavoura a céu aberto [6].

A exposição aos agrotóxicos pode ocorrer a partir do contato com a pele, mucosas, respiração e pela ingestão de alimentos contaminados [7]. A ocupacional ocorre durante a diluição, preparação e após a aplicação dos produtos, além de ocorrer a intoxicação de familiares no processo de lavagem de roupas usadas na aplicação [8].

A intensidade do uso de agrotóxicos aumenta, portanto, a probabilidade de intoxicações, a exposição prolongada prejudica o sistema nervoso periférico e as células sanguíneas, gerando problemas de pele, náusea, convulsão, distúrbios respiratórios, visão turva, perda de apetite, lacrimação e distúrbio nervoso, principalmente em agricultores que usam agrotóxicos comparado àqueles que não usam [9].

Recentemente, a organização sem fins lucrativos, Rede Internacional de Ação em Pesticidas, estimou que o número de pessoas afetadas anualmente por agrotóxicos em curto e longo prazo variou entre 1 e 41 milhões, sendo que o envenenamento agudo afeta cerca de 1 em cada 5 mil trabalhadores agrícolas [10].

No mundo são registrados a cada ano, cerca de 26 milhões de casos de intoxicação por

agrotóxicos. Destes, 3 milhões requerem hospitalização, 750 mil são considerados casos de intoxicação crônica e 220 mil são fatais [11]. Ressalta-se que, no Brasil, entre 2007 e 2017, mais de 40 mil pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos, das quais 1.872 vieram a óbito [9].

O Ministério da Saúde estabeleceu desde 2004, como agravo de notificação compulsória relacionado ao trabalho, as intoxicações exógenas por agrotóxicos, e, em 2011, passou a ser de notificação universal [12].

Entre 2015 e 2020, foram notificados 73.835 casos de intoxicações por exposição a agrotóxicos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), onde, devido à subnotificação, estima-se que esse número foi bem maior [13].

O país possui, desde a década de 1970, legislações que regulamentam o registro, a produção, o uso e o comércio dessas substâncias em seu território. Além da relativa frouxidão, que marca tais processos, com a liberação de produtos proibidos em diversas regiões do planeta, a grande fragilidade está na fiscalização e nas medidas adotadas para que tais legislações sejam cumpridas [1].

Diante desse cenário, o estudo propôs descrever o uso de agrotóxicos entre os produtores rurais e os principais problemas de saúde relacionada ao seu uso descritos na literatura científica.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os artigos utilizados para esta revisão sistemática foram selecionados a partir de levantamento em bases de textos nacionais, Periódicos Capes, Manuais do Ministério da Saúde, FIOCRUZ e ANVISA; e internacionais como, Springer, Scopus e PubMed.

A estratégia de busca considerou os seguintes descritores: 'agrotóxicos e saúde', 'resíduos de agrotóxicos', 'agroecologia e saúde', 'pesticides and health', 'Agroecology and health'. Os termos em português foram utilizados nas bases nacionais e em inglês nas internacionais. Foram selecionados trabalhos publicados em português e inglês, sem critério de ano de publicação.

Os critérios de inclusão no estudo foram os seguintes: que abordassem o tema 'agrotóxicos'; formato de artigo científico ou manual, nos

idiomas português e inglês; e os que discorressem, especificamente, sobre impactos dos agrotóxicos na saúde humana, em específico do trabalhador rural. Foram excluídas as publicações que abordassem outro tema que não o de interesse do trabalho, estudos no formato de teses, dissertações, vídeos ou livros e estudos repetidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após busca e análise de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionadas 44 obras, sendo 36 artigos científicos e 08 manuais. Destes, 24 publicados em português de bases nacionais e 20 em inglês de bases internacionais. A figura 1 mostra como foi realizada a seleção das fontes utilizadas no estudo.

Figura 01. Fluxograma de identificação, triagem e inclusão de estudos.

Fonte: elaboração da própria autora.

3.1. Efeito dos agrotóxicos a saúde

Os pesticidas representam uma ameaça substancial à saúde humana, à biodiversidade e aos serviços ecológicos e foram citados pela Fundação Rockefeller – *Lancet*, Comissão de Saúde Planetária, Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Plataforma Intergovernamental de Política Científica sobre Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos como uma das ameaças mais graves à saúde e ao meio ambiente [14].

Inúmeras denominações estão relacionadas a um grupo de substâncias químicas utilizadas no controle de pragas e doenças de plantas, tais como: agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, remédios de planta e venenos [15].

Nesse contexto, as intoxicações por agrotóxicos continuam a ser uma séria preocupação, especialmente em países em desenvolvimento, onde o envenenamento por agrotóxicos ultrapassa inclusive as mortes por doenças infecciosas [10].

Os agrotóxicos são formados por diversos compostos e são listados em cinco classes de acordo com os perigos que representam, como extremamente tóxicos, altamente tóxicos, mediana, pouco e muito pouco tóxicos [016].

De acordo com o Manual de Vigilância da Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, as intoxicações podem ser classificadas em três níveis: aguda, subaguda e crônica [17].

A aguda é caracterizada por sintomas que surgem rapidamente passadas algumas horas de contato com produtos alto ou extremamente tóxicos; a subaguda acontece pelo contato pequeno ou moderado, com produtos alta ou medianamente tóxicos; e a contaminação crônica se dá quando um indivíduo é exposto de forma moderada aos produtos, nesse caso os sintomas podem se manifestar após meses ou anos, com danos até irreversíveis à saúde [17].

Agrotóxicos classificados como pouco tóxicos, em longo prazo, podem ter potencial de causar danos crônicos graves como câncer, malformações fetais e alterações hormonais, mesmo em níveis de dose baixos. Um exemplo é o herbicida glifosato, classificado como pouco tóxico para seres humanos, mas que foi categorizado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer

como capaz de causar câncer em seres humanos [18].

Nesse cenário, na agricultura, o local de trabalho é o ambiente onde distintos grupos populacionais estão expostos. Contaminam-se, o trabalhador, a trabalhadora, a produção e o próprio ambiente, em maior ou menor intensidade [19].

Sendo assim os impactos da exposição crônica a agrotóxicos perigosos, tem sido associada ao câncer, doenças de Alzheimer e Parkinson, distúrbios hormonais, problemas de desenvolvimento e esterilidade, problemas neurológicos, como perda de memória, perda de coordenação, capacidade visual reduzida e habilidades motoras reduzidas, além de asma, alergias e hipersensibilidade [10].

Tais sintomas são muitas vezes sutis e por vezes não reconhecidos pelos médicos, dentre eles o efeito clínico causado por agrotóxicos, apresentando um desafio significativo para a responsabilização e o acesso a uma solução efetiva, incluindo intervenções preventivas [10].

A contaminação por agrotóxicos pode ocorrer de forma direta e indireta, e as principais causas são: fragilidade na fiscalização, falta de treinamento do vendedor, não uso de equipamento de proteção individual (EPI), falta do receituário agrônomo, uso excessivo do produto por falta de conhecimento, uso de produtos proibidos; presença de crianças e adolescentes em áreas contaminadas e ausência de articulação institucional [20].

A rota de contaminação pode ocorrer através de ingestão, excreção e uso tópico por humanos e animais dessas substâncias, que atingem diversos ecossistemas [21].

Em relação as populações expostas aos agrotóxicos, em 2010, as mulheres representavam, em média, 43% da força de trabalho agrícola nos países em desenvolvimento. Estudo realizado em São Miguel Arcaño/São Paulo, com 14 agricultoras, mostrou que as mesmas demonstraram insatisfação com seus meios de produção, sendo os agrotóxicos sinônimo de veneno para elas [19].

Estudo realizado no estado de Mato Grosso, evidenciou que a mortalidade entre as mulheres foi maior do que a estimada em todas as categorias. Além da exposição direta na produção, as mesmas praticam as atividades domésticas, como a lavagem de roupas de familiares que

trabalham em contato com os agrotóxicos, constituindo outra via de exposição [22].

As evidências, mostram ainda, que composto encontrado em alguns pesticidas, o bisfenol A, tem sido altamente associado à toxicidade no sistema reprodutivo feminino, produzindo síndrome do ovário policístico e, em alguns casos, endometriose [23].

Produtos químicos sintéticos como os agrotóxicos são desreguladores endócrinos hormonalmente ativos e capazes de interferir no sistema endócrino humano e de animais além dos efeitos no desenvolvimento e na reprodução, há também uma crescente preocupação com distúrbios metabólicos [24].

Além disso, a exposição a agrotóxicos, apresentam efeitos estáveis da exposição cumulativa a pesticidas (CEI) associados a problemas de sono, como a curta duração, associada à autopercepção da qualidade do sono e à dificuldade em adormecer [25].

No que diz respeito ao aparecimento de doenças cancerígenas, os indivíduos expostos a pesticidas têm maior risco de desenvolver cancro do que aqueles não expostos, sendo câncer um dos principais impactos, com maior potencial de ocorrência de leucemia em agricultores [26].

Evidências afirmam ainda que, viver em pequenas cidades rurais próximas a aplicação de pesticidas podem ter impacto negativo na saúde, nomeadamente para diagnósticos de cancro. Sendo o glifosato o mais provável cancerígeno para humanos, ele e as suas formulações são causas prováveis de linfomas não-Hodgkin [27].

Importante esclarecer ainda que, os agrotóxicos estão entre as mais distintas substâncias detectadas em diferentes matrizes ambientais e possui a capacidade de promover desregulação endócrina, estando presente em produtos de higiene pessoal, produtos farmacêuticos e fitoterápicos, nanomateriais, drogas ilícitas, esgotos industriais e domésticos, entre outros [28, 29].

3.2 Ações para o controle da intoxicação por agrotóxicos

O conceito de saúde vai além da produção de alimentos sem agentes tóxicos que causam doenças no ambiente e seres vivos, diminuindo estressores envolvidos na determinação socioambiental do processo saúde-doença.

Promover o desenvolvimento de sistemas alimentares e sustentáveis pode ser uma medida estratégica de prevenção de doenças provocadas pelos agrotóxicos [30].

Em relação às práticas de uso seguro de agrotóxicos, o conhecimento dos agricultores tem uma relação significativa, pois os que possuem maior conhecimento e educação preferem usar pesticidas com segurança, escolhem pesticidas que têm poucos efeitos para a saúde, utilizam EPIs e realizam exames de saúde caso apresentem sintomas de envenenamento por pesticidas [24].

Há um número significativo de produtores que se orientam pelo rótulo, e a baixa escolaridade de grande parte deles pode dificultar o entendimento das instruções técnicas em relação à forma de aplicação e à periculosidade dos agroquímicos, utilizando pesticidas sem considerar as especificações técnicas, resultando no uso incorreto e excessivo desse insumo [9].

Promover o conhecimento dos agricultores sobre as consequências da utilização insegura de pesticidas químicos e atrair a cooperação dos líderes locais para motivar os agricultores a considerarem os perigos dos comportamentos inseguros e do uso excessivo de pesticidas pode contribuir para melhorar os comportamentos de saúde dos mesmos [31].

A maioria dos trabalhadores não recebe nenhum tipo de treinamento ou orientação técnica em relação aos riscos no manuseio dos agrotóxicos, muitas vezes devido às precárias condições de vida e trabalho, estes têm dificuldade em adquirir equipamentos de proteção e acessar orientações de saúde e segurança no trabalho [32].

Os serviços de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) pode ser uma ferramenta eficaz para orientar os agricultores em relação ao manuseio, armazenamento e aplicação dos agrotóxicos, reduzindo seu uso indevido e os riscos à saúde [9].

A ONU (Organização das Nações Unidas) tem demonstrado que um dos principais caminhos para o progresso na limitação dos riscos dos pesticidas, seria a adaptação da Gestão Integrada de Pragas (MIP), esta oferece um quadro para a gestão de riscos econômicos, de saúde e ambientais, minimizando os resultados indevidos para a produção agrícola [15].

Nesse contexto, algumas técnicas têm sido utilizadas com o intuito de diminuir a aplicação de

pesticidas. O uso de diferentes matérias orgânicas naturais tem mostrado efeitos valiosos e diferenciados no controle de pragas e doenças de plantas [33]. Além disso, o biocontrole envolvendo o uso de antagonistas naturais, como bactérias, tem sido uma alternativa aos pesticidas químicos sintéticos [34].

A agricultura orgânica tem se mostrado como uma técnica eficiente, reduzindo o uso de pesticidas e mantendo a produção em determinadas culturas. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), destaca o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para promover a produção orgânica por meio do incentivo à aquisição de alimentos livres de agrotóxicos, beneficiando o meio ambiente e incentivando a produção livre de agrotóxicos [9].

Chaves, Rodrigues e Pimenta [35], em publicação do 'Dossiê Abrasco', analisam os efeitos dos agrotóxicos na saúde, e reforçam o papel da agroecologia como um dos campos de força em que a superação do capital representa a possibilidade da soberania alimentar e de sobrevivência.

Fato observado por Sarpa e Friedrich [36], destacando vantagens ante os sistemas agrícolas convencionais para a prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, por garantirem a produção de alimentos sem o uso de agroquímicos e transgênicos, além de articularem a estratégias de promoção da saúde e de justiça socioambiental.

3.3 Agroecologia e o consumo de alimentos orgânicos

A definição de agrotóxicos, segundo a legislação brasileira, inclui produtos para a agricultura, como herbicidas, fungicidas, formicidas, inseticidas, entres outros, além da utilização em jardinagem amadora, preservante de madeira, uso domissanitário e em medidas públicas para controle de vetores [37].

Antes da sua aprovação o agrotóxico deve ser avaliado pelos órgãos de saúde, meio ambiente e agricultura, e por essa razão, ainda que efeitos mutagênicos e carcinogênicos sejam critérios proibitivos do seu uso registro, a exposição a esses produtos representa um fator de risco real e

relevante para o desenvolvimento de doenças como, por exemplo, o câncer [38].

A contaminação química associada aos processos produtivos caracteriza-se como um dos mais complexos problemas de saúde pública e ambiental [15].

O livro “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson já denunciava os efeitos adversos do uso de pesticidas, como DDT, chamado de elixir da morte, sendo assim, a agricultura orgânica e agroecológica uma estratégia frente às grandes propriedades agroexportadoras, como uma saída para sustentabilidade ecológica e para a qualidade de vida [39].

A agroecologia se diferencia de outras abordagens de desenvolvimento sustentável por se basear em processos territoriais que se voltam a promover soluções contextualizadas aos problemas locais, favorecendo o diálogo entre diferentes formas de conhecimento, científico, tradicional, prático e local, promovendo a autonomia, a capacidade adaptativa e de proposição de soluções integradas e de longo prazo para o enfrentamento de problemas nos territórios [40].

Nesse contexto, os alimentos de origem vegetal apresentam compostos funcionais e nutricionais que têm importante papel na prevenção, inibição ou reversão de alguns tipos de câncer, tais como de boca, faringe, laringe, pulmão e colorretal [41].

O sistema de produção orgânico, livre de agrotóxicos, parece favorecer maiores teores de compostos funcionais em alimentos *in natura* e minimamente processados cultivados no Brasil [42].

Além disso, o cultivo agroecológico ajuda a garantir meios de subsistência para pequenos agricultores e aqueles que vivem na pobreza, incluindo as mulheres, pois não há uma forte dependência de insumos externos caros, permitindo que as propriedades de pequenos agricultores obtenham maior produtividade por hectare do que grandes fazendas industriais [10].

A Agricultura Orgânica é uma forma de agricultura que procura atuar em equilíbrio com a natureza, produzindo alimentos e produtos saudáveis e ecologicamente sustentáveis, formando um sistema de produção de base agroecológica, que zela pelo manejo da propriedade rural como um organismo agrícola complexo e interativo, visando

maximizar o fluxo de nutrientes e reduzir os custos operacionais [43].

A produção inorgânica não respeita esses preceitos e a supressão química dos agentes causadores de enfermidades tem como premissa permitir que a planta consiga manter seu desenvolvimento e máxima produtividade, acarretando toxicidade às plantas [44].

O modelo agrícola dominante pode causar efeitos sobre as mudanças climáticas, perda de biodiversidade e incapacidade de garantir a soberania alimentar, sendo portanto, altamente problemático [14].

A evolução da tecnologia na fabricação de agrotóxicos, entre outras inovações agrícolas, ajudou a acelerar a produção agrícola para responder à demanda de alimentos, resultando em prejuízos à saúde humana e o meio ambiente. Se caracterizou uma solução a curto prazo, prejudicando os direitos à adequada alimentação e saúde do presente e das futuras gerações [10].

4. CONCLUSÕES

Embora certos tratados multinacionais e iniciativas não vinculativas ofereçam proteções limitadas, não existe um tratado abrangente que regule os agrotóxicos altamente perigosos, deixando uma lacuna crítica no âmbito da proteção dos direitos humanos, sendo a contaminação por agrotóxicos uma das maiores preocupações ambientais e de saúde pública na atualidade.

Os resultados desta pesquisa bibliográfica evidenciam que o trabalhador rural está exposto a riscos relacionados ao consumo e manuseio de agrotóxicos com a não utilização, principalmente de EPIs de forma adequada, aportando reflexões relativas às percepções sobre o risco desses produtos.

É preciso reduzir o uso de agrotóxicos ou adotar substâncias menos tóxicas, aumentando o incentivo às práticas agrícolas sustentáveis, incentivando a investigação sobre práticas agrícolas menos prejudiciais ao ambiente e à saúde, aplicação de técnicas seguras de produção e formulação de ações de prevenção de agravos à saúde dos indivíduos.

5. REFERÊNCIAS

- [1] LOPES, C. V. A. & ALBUQUERQUE, G. S. C. DE. Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental: uma revisão sistemática. *Saúde em Debate*, v. 42, n. 117, p. 518–534, jun. 2018.
- [2] ALBUQUERQUE, P. C. C. *et al.* Vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos: agroecologia e participação social. *Saúde em Debate*, v. 46, n. spe2, p. 527–541, 2022.
- [3] GHOSH, S. *et al.* The application of rapid test paper technology for pesticide detection in horticulture crops: a comprehensive review. *Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences*. Springer Science and Business, Media Deutschland GmbH, 1 dez. 2022.
- [4] PLUTH, T. B.; ZANINI, L. A. G. & BATTISTI, I. D. E. Pesticide exposure and cancer: an integrative literature review. *Saúde em Debate*, v. 43, n. 122, p. 906–924, set. 2019.
- [5] KALYABINA, V. P. *et al.* Pesticides: formulants, distribution pathways and effects on human health – a review. *Toxicology Reports*. Elsevier Inc., 1 jan. 2021.
- [6] ALARCÓN, R. *et al.* Occupational exposure to pesticides as a potential risk factor for epilepsy. *NeuroToxicology*, v. 96, p. 166–173, 1 maio 2023.
- [7] NEVES, P. D. M. *et al.* Intoxicação por agrotóxicos agrícolas no estado de Goiás, Brasil, de 2005-2015: análise dos registros nos sistemas oficiais de informação. *Ciênc. Saúde coletiva* 25 (7) 08 Jul 2020Jul 2020 • <https://doi.org/10.1590/1413-81232020257.09562018>
- [8] TOSETTO, E. E.; ANDRIOLI, A. I. & CHRISTOFFOLI, P. I. Analysis of the causes of pesticide poisoning underreporting in the healthcare network in a municipality in Southern Brazil. *Ciencia e Saude Coletiva*, v. 26, n. 12, p. 6037–6048, 2021.
- [9] RODRIGUES, L. C. C. & FÉRES, J. G. A relação entre intensificação no uso de agrotóxicos e intoxicações nos estabelecimentos agropecuários do Brasil. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, v. 60, n. Special Issue, 2021.
- [10] BURIGO, A. C. *et al.* Caderno de estudos: saúde e agroecologia. vol. 1. Rio de Janeiro: FIOCRUZ: ANA: ABA-Agroecologia, 2019.
- [11] FENNER, A. L. D. *et al.* Territórios Saudáveis e Sustentáveis (TSS) no Distrito Federal: agroecologia e impacto dos agrotóxicos. *Saúde em Debate*, volume 46, p. 249-261, 2022.
- [12] DAUFENBACK, V. *et al.* Agrotóxicos, desfechos em saúde e agroecologia no Brasil: uma revisão de escopo. *Saúde em Debate*, v. 46, n. spe2, p. 482–500, 2022.
- [13] CASTELLI, L. S., FARIA, N. B. & SILVA, A. M. C. Exposição aos agrotóxicos em cidade de intensa atividade do agronegócio e desfechos gestacionais adversos. *Journal Health NPEPS*. 2022 jul-dez; 7(2):e6419.
- [14] JEPSON, C. *et al.* Selection of pesticides to reduce human and environmental health risks: a global guideline and minimum pesticides list. *Articles Lancet Planet Health*. *Lancet Planet Health* 2020; 4: e56–63. Disponível em: <www.thelancet.com/>.
- [15] PERES, F. & MOREIRA, C. J. É Veneno ou é remédio? *Agrotóxicos, saúde e ambiente*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009.
- [16] BRITO, A. S. *Manual de Ensaios Toxicológicos in vivo*. Campinas: UNICAMP, 1994.
- [17] ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). *Manual de vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos*. Brasília: OPAS/Ministério da Saúde, 1997. Disponível em: <http://bvms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro2.pdf>. Acesso em: 10 de novembro de 2023.
- [18] AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). *Seminário Mercado de Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Índice Monográfico Glifosato, 2020*. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents>.
- [19] CARVALHO, A. O. & ALONZO, H. G. A. As mulheres lavradoras e os agrotóxicos no cotidiano da agricultura familiar. *Saúde em Debate*, v. 46, n. spe2, p. 89–101, 2022.
- [20] YARPUZ - BOZDOGAN, N. The importance of personal protective equipment in pesticide applications in agriculture. *Current Opinion in Environmental Science & Health*. Volume 4, Pages 1-4, 2018.
- [21] SMITH, A. J. *et al.* Screening for contaminant hotspots in the marine environment of Kuwait using ecotoxicological and chemical screening techniques. *Marine Pollution Bulletin*, v. 100, n. 2, p. 681-688, 2016.
- [22] PIGNATI, W. A. *et al.* Exposição aos agrotóxicos, condições de saúde autorreferidas e Vigilância Popular

em Saúde de municípios mato-grossenses. *Saúde em Debate*, v. 46, n. spe2, p. 45–61, 2022.

[23] SALCEDO-ARTEAGA, S. & SCHULER-FACCINI, L. Revisão: exposição pré-natal e pesticidas. *Salud UIS*, v. 54, n. 1, 17 mar. 2022.

[24] KUMAR, A; PRASAD, M. N. V & SYTAR, O. Lead toxicity defence strategy and associated indicative biomarkers in *Talium triangulare* grown hydroponica. *Chemosphere*, v.89, p.1056-1065, 2012.

[25] LI, *et al.* Relationship between cumulative exposure to pesticides and sleep disorders among greenhouse vegetable farmers. *BMC Public Health*, 2019.

[26] HAMKA *et al.* Analyzing the use of pesticides on health complaints of farmers in Waihatu Village, Indonesia. *Gaceta Sanitaria*, v. 35, p. S23–S26, 1 jan. 2021.

[27] VERZEÑASSI, D. *et al.* Cancer incidence and death rates in Argentine rural towns surrounded by pesticide-treated agricultural land. *Clinical Epidemiology and Global Health*, v. 20, 1 mar. 2023.

[28] SODRÉ, F. F. *et al.* Assessing selected estrogens and xenoestrogens in Brazilian surface waters by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Microchemical Journal*, v. 96, n. 1, p. 92-98, 2010.

[29] RODIL, R.; QUINTANA, J. B. & CELA, R. Oxidation of synthetic phenolic antioxidants during water chlorination. *Journal of Hazardous Materials*, v. 199-200, p. 73-81, 2012.

[30] COSTA, E. M. F. *et al.* Efeitos dos desreguladores endócrinos no desenvolvimento do trato reprodutivo feminino. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia*, v. 58, n. 2, mar. 2014.

[31] SOOKHTANLOU, M.; ALLAHYARI, M. S. & SURUJLAL, J. Health Risk of Potato Farmers Exposed to Overuse of Chemical Pesticides in Iran. 2021.

[32] PESSOA, G. DA S. *et al.* Uso de agrotóxicos e saúde de trabalhadores rurais em municípios de Pernambuco. *Saúde em Debate*, v. 46, n. spe2, p. 102–121, 2022.

[33] RM, S.; L. P. C. Organic matter in the pest and plant disease control: a meta-analysis. *Chemical and Biological Technologies in Agriculture*, v. 9, n. 1, 1 dez. 2022.

[34] LEE, J. *et al.* Exploiting Bacterial Genera as Biocontrol Agents: Mechanisms, Interactions and

Applications in Sustainable Agriculture. *Journal of Plant Biology*. Springer Science and Business, Media Deutschland GmbH, 2023.

[35] CHAVES, B. S.; RODRIGUES, L. A. D.; PIMENTA, D. N. Agroecologia e saúde coletiva na construção dos agrotóxicos como problema de saúde pública no Brasil. *Saúde em Debate*, v. 46, n. spe2, p. 363–376, 2022.

[36] SARPA, M. & FRIEDRICH, K. Exposição a agrotóxicos e desenvolvimento de câncer no contexto da saúde coletiva: o papel da agroecologia como suporte às políticas públicas de prevenção do câncer. *Saúde em Debate*, v. 46, n. spe2, p. 407–425, 2022.

[37] MOTA, A. L. C. *et al.* Exposição a agrotóxicos e o risco de tumores do Sistema Nervoso Central em crianças: revisão sistemática com metanálise. *Ciência & Saúde Coletiva*, 28(9):2583-2594, 2023.

[38] BORGUINI, R. G. & TORRES, E. A. F. S. Alimentos orgânicos: qualidade nutricional e segurança do alimento. *Segur. Aliment. Nutr.* 2006.

[39] ALTIERI, M. A. & NICHOLLS, C. I. Conversión agroecológica de sistemas convencionales de producción: teoría, estrategias y evaluación. *Ecosistemas*, v. 16, n. 1, p. 3-12, jan. 2007.

[40] BOMBARDI, L. M. Agrotóxicos e agronegócio: arcaico e moderno se fundem no campo brasileiro. São Paulo: Expressão Popular, 2012.

[41] MOURA, L. T. R. *et al.* Caracterização Epidemiológica de trabalhadores com câncer em uma região de fruticultura irrigada. *Rev. Baiana Saúde Públ.* 2018;

[42] MARTINELLI, S. S. & CAVALLI, S. B. Alimentação saudável e sustentável: uma revisão narrativa sobre desafios e perspectivas. *Ciênc. Saúde Colet.* 2019;

[43] SOUZA, J. L. Agroecologia e agricultura orgânica: princípios, métodos e Práticas. Vitória: Incaper, 2015, 2a. edição atualizada. 34p.

[44] HUI, C. *et al.* Flavonoids, flavonoid subclasses and breast cancer risk: a meta-analysis of epidemiologic studies. *PLoS ONE*. 2013.